

TRANSPORTE DE CAVALOS DE RAÇA NO BRASIL

Alexsandro Aguiar Paulino, Fatec Zona Leste, alexsandro.coimbra@fatec.sp.gov.br

Leopoldo Matias Freitas Neto, Fatec Zona Leste, leopoldo.matias.neto@gmail.com

Eliacy Cavalcanti Lélis, Fatec Zona Leste, eliacy.lelis@fatec.sp.gov.br

RESUMO: O objetivo geral deste trabalho é apresentar os principais aspectos considerados no transporte de cavalo de raça no Brasil, levando em consideração os diversos tipos e as dificuldades que podem ser encontradas, para que sejam mitigadas, mantendo qualidade e segurança do animal. A metodologia adotada para o desenvolvimento do projeto será a bibliográfica abordando uma análise comparativa de artigos desenvolvidos. Os resultados obtidos foram distribuídos em 5 tópicos para uma análise mais detalhada, que são; Características técnicas da carga em foco; Embalagens para o transporte; entidades envolvidas nos processos; documentação necessária e cuidados e desafios para o transporte em questão. Conclui-se que o transporte de cavalos de raça é um nicho muito específico de processo, de alto valor agregado, com documentações de porte necessário e se enquadra em termo de transporte de cargas vivas especiais, por isso o profissional da logística deve estar preparado para as diversas ocorrências que podem ocorrer e estar qualificado para o atendimento.

Palavras-chave. *Transporte; Embalagens; Documentação e Cavalos de Raça.*

ABSTRACT: The general objective of this work is to present the main aspects considered in the transport of thoroughbred horses in Brazil, taking into account the different types and difficulties that can be encountered, so that they are mitigated, maintaining the quality and safety of the animal. The methodology adopted for the development of the project will be the bibliography approaching a comparative analysis of developed articles. The results obtained were distributed in 5 topics for a more detailed analysis, which are; Technical characteristics of the load in focus; Packaging for transport; Entities involved in the processes; Documentation required and Care and challenges for the transport in question. It is concluded that the transport of purebred horses is a very specific niche of process, of high added value, with necessary size documentation and fits in the term of transport of special live loads, so the logistics professional must be prepared to the various occurrences that may occur and be qualified for the service.

Keywords. *Transport; Packaging; Documentation and Race Horse.*

1. INTRODUÇÃO

O bem-estar do animal é baseado em suas aptidões e condições físicas, além dos aspectos psicológicos, isso é possível apenas se seu ambiente oferece esta situação, por isso o transporte é tão importante para esse tipo de carga, levando em consideração que por muitas vezes será direcionado para o consumo, por isso a carne tem que ser de qualidade, ou para eventos e reprodução, assim o mesmo não deve passar por stress ou desconforto ao longo do transporte. (HURNIK,1992 APUD LIMA; FILHO,2013).

A preocupação com a locomoção sempre foi primordial, por isso sempre foram criadas formas de melhorar, sem perder qualidade e ganhando tempo, reduzindo custos. Espera-se que o produto final

esteja no lugar certo, na hora certa, com o preço acordado e com a qualidade necessária para consumo ou utilização para a ocasião específica. O transporte de cavalos de raça expressa um nicho de mercado muito restrito e com particularidades jamais vistas em outro segmento, ele é considerado um modelo de carga especial, por se tratar de uma carga valiosa, viva, e que necessita de diversos cuidados para que seja realizado com qualidade, respeitando as normas e zelando pela vida do animal e do meio externo, que englobam as vias, outros automóveis e pessoas.

Com o aumento do interesse por esse tipo de transporte, seja para venda, para procriação, para eventos e para corridas temos a intenção de apresentar os principais aspectos considerados para este tipo de transporte, levando em consideração o modal, tipo de carga, regulamentações, necessidades especiais e embalagens direcionadas.

O objetivo geral desta pesquisa é apresentar os principais aspectos considerados no transporte de cavalo de raça no Brasil, levando em consideração os cuidados logísticos para o conforto e segurança do animal.

A análise bibliográfica presente neste projeto tem caráter informativo, pois reúne pontos de vista e desenvolvimentos realizados ao longo de 10 anos sobre o tema, e visa trazer à tona a importância e a necessidade de regulamentação para este tema, bem como a importância de valores e a cadeia de pessoas que atinge.

2. METODOLOGIA

A metodologia escolhida para o desenvolvimento deste trabalho foi a pesquisa bibliográfica, onde os autores realizaram uma análise qualitativa dos processos. A grande vantagem oferecida pelo método qualitativo em pesquisa bibliográfica está relacionada ao fato de que o trabalho atinge um patamar de ampla veracidade, levando em conta os tópicos analisados. Esta pesquisa mostra os resultados com abordagem qualificada pela análise de conteúdo de imagens e publicações especializadas sobre o tema. Foi aplicado o método dialético na discussão dos resultados. No cotidiano, a percepção do todo não é nítida, porque são pinçados apenas alguns aspectos do todo que nortearão as condutas e os pensamentos, dessa forma a conduta é tomada a partir de um ponto de vista, que não é o total, pois essa verdade superior fica como pano de fundo de todas as condutas. O relacionamento humano se baseia por vezes em relação de dominância e em tempos em relação de humanidade, por esse ponto segue o parâmetro da análise do real, que seria a dialética, com o levantamento de informações e o estudo abrangente podemos chegar a uma verdade maior sobre o método de transporte no que se refere a segurança do animal e a qualidade do transporte. (Denzin e Lincoln (2006).

3. REFERENCIAL TEÓRICO

3.1

TRANSPORTE DE CARGAS VIVAS

A logística consiste em entregar o produto certo, na quantidade e tempo estipulado com o menor custo possível. Esse processo interliga todos os segmentos dentro da organização, ou seja, engloba desde a recepção da matéria prima, até o transporte para o cliente final (MOURA,1998, apud MENDES; FERNANDES, 2012).

Segundo Ballou (2006, p.27): Logística é o processo de planejamento, implantação e controle do fluxo eficiente e eficaz de mercadorias, serviços e das informações relativas desde o ponto de origem até o ponto de consumo com o propósito de atender às exigências dos clientes.

São observados transportes de carga viva, animais silvestres, cargas de leilão, transporte de materiais explosivos, entre outros. Cada item apresenta uma particularidade e um potencial risco para que haja problema, dessa forma é importante que haja algo que barre estas interferências, estes possíveis erros que podem prejudicar o processo.

O transporte de animais vivos é permeado por questionamentos, sendo o maior deles a necessidade de conciliar o bem-estar do animal de maneira eficaz e com menor custo logístico. O modal rodoviário é utilizado em grande parte dos produtos transportados internamente e amplamente utilizado no transporte de carga, e este, reconhecidamente tem impacto no resultado devido aos maus tratos terá uma perda em arrobas, as más condições na entrega da carga, conseqüentemente irá ocasionar perda de competitividade.

O principal interesse é em rever os parâmetros existentes formulados sob condições insustentáveis para o meio ambiente, diferentes das de alguns outros países e culturas no que diz respeito a transporte, manejo e abate de carga viva como, por exemplo, a crescente demanda de países mulçumanos pelo transporte de animais vivos devido às determinações religiosas e culturais, evidenciam a necessidade de resolução de tais objeções.

Segundo um estudo desenvolvido por Gallo (2008), o autor demonstra que as viagens que são feitas por longa distância podem causar estresse físico nos animais, pois apresentam um grande desgaste de energia para manter-se equilibrados no compartimento inferior de carga com o veículo em movimento.

O autor ainda afirma que os animais podem cair e serem pisoteados, e isso pode gerar a morte de três a cada vinte animais que são transportados em uma viagem com aproximadamente três a seis horas. O autor ainda afirma que o animal pode chegar ao Porto de embarque desabilitado, com isso ele passa três horas em observação dentro do caminhão, caso se levante o animal será embarcado, caso contrário, ele vai retornar a fazenda de origem. Segundo a Associação Brasileira dos exportadores de gado (ABEG, 2018), " O bem-estar do animal faz parte da sustentabilidade da atividade, um boi sem o bem-estar pode causar prejuízos tanto para o importador quanto para o exportador. De acordo com MARTINS (2014) cabe ressaltar que a cadeia de logística de transporte rodoviário penaliza os animais o que resulta em mais tratos resultando perdas desnecessárias para exportação da carga vivas.

3.2 CAVALOS DE RAÇA

Nos cavalos de raça, o peso, alguns gigantes equinos variam até 570kg, mas a maioria se encaixa na faixa de 470-515kg. A figura 1 ilustra um exemplo.

Figura 1 – Cavalo de raça.

Fonte: Revista Attalea Agronegócios (2020)

Quando você considera que alguns podem perder mais de 25 kg (aproximadamente 5% do peso corporal) em uma única corrida, fica claro que monitorar a taxa de recuperação é vital para o bem-estar e o nível de desempenho contínuos. Um puro-sangue no auge da aptidão deve recuperar o peso perdido dentro de três a quatro dias se tudo continuar bem com eles, embora as taxas individuais variem e alguns até façam uma recuperação completa dentro de 24 horas. (MINISTERIO DA AGRICULTURA PECUARIA E ABASTECIMENTO, 2016)

Em relação ao volume, existem estatísticas limitadas que refletem as atividades de viagem da indústria de cavalos de competição. Mais de 250 eventos que representam o setor de elite das disciplinas equestres, são realizados na Europa todos os anos sob os auspícios da Federação Equestre Internacional (FEI, 2012). Em todo o mundo, a FEI sanciona mais de 1200 eventos em todos os continentes. Assim, com base em uma média de pelo menos 100 cavalos inscritos na elite FEI-eventos sancionados na Europa, isso envolveria mais de 250.000 movimentos de cavalos apenas para esses fins. É difícil estimar o número de movimentos de cavalos relacionados a todos os shows ou competições para cavalos em uma base anual, mas parece provável que esse número possa estar na casa dos milhões.

Os cavalos atléticos podem ser transportados em reboques (flutuadores) ou em carrinhos modificadas. Na Europa, os trailers, ou “floats”, geralmente são projetados para transportar dois ou três cavalos, mas nos Estados Unidos, trailers semelhantes podem transportar seis, nove ou até mais cavalos. O chassi de pesados os caminhões de carga são frequentemente combinados com carrocerias construídas especificamente para fornecer acomodações de baias individuais para valiosos cavalos de atletismo. Esses veículos podem variar consideravelmente em aparência, volume interno e layout. Eles geralmente são projetados para transportar quatro, seis ou nove cavalos.

Há alojamento para “grooms” (manipuladores profissionais treinados) para viajar com esses cavalos, geralmente na proporção de um groom para até nove cavalos. O acesso individual aos cavalos proporcionado pelo design do veículo permite o fornecimento de comida e água para os cavalos enquanto o veículo está em movimento. Comida, na forma de feno e água, muitas vezes é fornecido pelo menos a cada 4 horas, com muitas variações, dependendo dos casos individuais. A duração da viagem pode variar de algumas horas a vários dias. A prática usual neste setor de elite da indústria de transporte de cavalos é que o descanso noturno em estábulos seja fornecido a cada 24 horas de transporte. O transporte aéreo de cavalos utiliza um sistema de jet-stall, no qual os cavalos viajam em um “estábulo de ar” totalmente fechado, ou um sistema de open-stall, no qual há um grau menor de recinto.

Sobre as dimensões do espaço para transporte, o sistema de estol aberto é normalmente utilizado quando a aeronave inteira (que seria do tipo cargueiro na configuração) ou uma parte considerável dela foi fretada por uma agência de transporte de cavalos. Hoje, quase todo transporte comercial envolve o uso de barracas de jato, pois restringem a movimentação dos cavalos e minimizam o espaço ocupado por cada animal no compartimento de carga. Essas baias medem 294 cm (117”) de comprimento, 234 cm (93,6”) de largura e 232 cm (92,8”) de altura, com o espaço do cavalo sendo de 188 cm (75,2”) por 234 cm (93,6”). Em uma configuração de três cavalos, cada cavalo tem 75 cm (30”), com isso sendo aproximadamente 50% em uma configuração de dois cavalos. O número de cavalos que são transportados em sistemas de baia aberta é determinado pelo tipo de aeronave em que são transportados e pelo tamanho dos cavalos a serem transportados. Três cavalos podem ser acomodados na largura de um avião de fuselagem estreita (por exemplo, um Boeing 727- 200) em baias triplas. Este número pode ser estendido para quatro cavalos, desde que sejam de conformação relativamente estreita, em baias quádruplas. Jatos de grande porte (por exemplo, um Douglas MD-11 e Boeing 747, sendo este último o veículo mais comum para transportar cavalos por via aérea) podem acomodar até sete cavalos em sua largura.

4. TRANSPORTE DE CAVALOS DE RAÇA

Para se transportar cavalos é necessário veículos que devem ter um bom espaço interno e que possibilite um bom espaço para que o animal consiga se postar de pé com sua posição natural, para viagens mais longas também deve disponibilizar espaço para deitar-se, pois demanda de viagens de longa distância na maioria das vezes e podem levar a vários problemas aos animais (GALLO, 2008).

O transporte para cavalos de raça que são realizados no Brasil são feitos através das rodovias pelo modal rodoviário por carretas, caminhões e trailers. É de extrema importância saber e manter o máximo de cuidado com os animais durante esse processo e não se deve carregar outros tipos de mercadorias no mesmo compartimento dos cavalos. Podemos citar como outros tipos de mercadorias, pedaços de estruturas soltas que podem vir a ferir os animais, caixas que possam ocupar o espaço disponível que venha a restringir o conforto e a mobilidade do animal. (COSTA; QUINTILIANO; TSEIMAZIDES, 2013).

Para efetuar o transporte dos cavalos no veículo o pavimento interno deve possibilitar que o animal não corra o risco de escorregar e quando for necessário utilizar serragem deve-se certificar de que não

seja muito fina para não ocorrer lesões nos olhos dos animais devido ao transporte. Além do mais, os veículos usados para transportá-los ao ser construído têm que ser planejado de forma que consiga proteger os animais. Existe também o desconforto gerado pela temperatura interna dos veículos que gera bastante estresse e desconforto aos animais e deve ser evitado.

É importante também ficar atento para o tempo em que o equino ficará embarcado, respeitando as limitações do animal que é um ser vivo. Em boas condições de viagem os cavalos conseguem suportar cerca de 20 horas de viagem sem paradas. (GUERESCHI, 2012).

É necessário tomar muito cuidado também com o embarque e desembarque para não gerar lesões nos animais, com isso, é sempre necessário verificar as estruturas que serão utilizadas nos processos de contenção para prevenir acidentes, pois frequentemente os animais podem estranhar mudanças bruscas de ambientes.

Os veículos de transporte de cargas vivas devem estar sinalizados com um símbolo que indique a presença de animais vivos e um sinal que indique a posição em que se encontra, essa informação garante a segurança do animal.

Para se transportar cavalos quando eles viajam amarrados e presos deve-se se certificar que as cordas para contenção tenham comprimento suficiente para que os animais possam deitar-se, comer e beber se necessário, além disso, as amarras devem estar de uma forma que consiga evitar qualquer risco de estrangulamento tais cuidados tornam-se essenciais para evitar danos aos animais. (BERTAGLIA, 2003).

Vale ressaltar a necessidade da atenção com filhotes e fêmeas que tenham parido á menos de quarenta e oito horas e as fêmeas com gestação próxima do fim não devem ser transportados.

Uma das principais dificuldades enfrentadas no transporte de equinos e o medo do animal no embarque e desembarque do veículo, podendo ficar agressivo, estressado e atacar os envolvidos no transporte.

A falta de gentileza no trânsito, pessoas que fecham a carga viva, não dão distância ou o fazem ter uma frenagem abrupta, proporcionando desequilíbrio do animal, medo e possíveis ferimentos ao animal.

Outro fator são as buzinas e barulhos, afinal ver um equino dentro de uma carga viva não é nada convencional e essa situação se torna curiosa para muitas pessoas que gritam nas ruas, motoristas, entre outros que se exaltam na hora que o animal passa podendo proporcionar alteração de comportamento.

A falta de respeito na velocidade da carga viva que não pode correr para não expor o animal a risco, sendo desrespeitado por carros e até caminhões com carga pesada que deveriam compreender o transporte, na maioria das vezes não dando caminho ou até apresentando comportamentos inconvenientes de descontentamento sobre a espera.

4.1 EMBALAGENS

A embalagem consiste em um recipiente responsável por envolver e armazenar um produto. Suas principais funções são assegurar a proteção deste produto, proporcionando sua distribuição adequada. No seguimento de transporte de cargas vivas, vemos o conceito de embalagem no que tange a proteção da carga, seria propriamente o veículo adaptado a qual o animal será mantido.

Para que haja segurança, e o bem-estar dos animais, o Contran (2020) criou regras para o transporte de cargas vivas, de acordo com a RESOLUÇÃO Nº 791, DE 18 DE JUNHO DE 2020, as novas regras valem para os seguintes animais: bovinos e bubalinos, equídeos, suínos, ovinos, caprinos e coelhos. O quadro 1 apresenta as regras referentes aos transportes de cargas vivas.

Quadro 1. Regras para o transporte de cargas vivas –

///O veículo de transporte de animais vivos (VTAV) deve atender aos seguintes requisitos:
I – Ser construído ou adaptado e mantido de forma a evitar sofrimento desnecessário e ferimentos, bem como para minimizar agitação dos animais, a fim de garantir a manutenção da vida e o bem-estar animal;
II – Ser adaptado à espécie e categoria de animais transportados, com altura e largura que permitam que os animais permaneçam em pé durante a viagem, a exceção das aves, e com abertura de tamanho compatível para embarque e desembarque da respectiva carga viva;
III – Ser resistente e compatível com o peso e movimento dos animais transportados;
IV – Indicar de forma visível na parte traseira da carroceria do veículo um número de telefone de emergência;
V – Observadas as especificações do fabricante do veículo, quando houver, a lotação de animais deve estar de acordo com as recomendações específicas do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento;
VI – Apresentar superfícies de contato sem proeminências e elementos pontiagudos que possam ocasionar contusões ou ferimentos nos animais transportados;
VII – Permitir a circulação de ar em todo o seu interior garantindo a ventilação necessária para o bem-estar animal;
VIII – Dispor de meios de proteção para minimizar os efeitos de temperaturas extremas;
IX – Dispor de meios para visualização parcial ou total dos animais;
X – Dispor de meios que evitem derramamento de dejetos durante sua movimentação nas vias públicas;
XI – Possuir piso antiderrapante que evite escorregões e quedas dos animais transportados fora de caixas contentoras;
XII – Possibilitar meios de fornecimento de água para animais transportados fora de caixas contentoras;
XIII – Possuir laterais e teto que protejam contra a fuga, a queda e a exposição de partes do corpo dos animais transportados para fora do veículo;
XIV – No caso de transporte de animais em caixas contentoras, o veículo deve dispor de estruturas que impeçam o deslocamento ou a queda das caixas contentoras.
Para o transporte de carga viva em caminhões baú, deve ser previsto um sistema de controle de temperatura e ventilação.///

Fonte: CONTRAN (2022)

Os caminhões devem ser apropriados (Figura 2 e 3) com os devidos compartimentos para carga com abertura específica para o embarque e desembarque adequado dos animais a serem transportados e a abertura deve atingir a totalidade da largura e o mecanismo para travamento de retirada dos animais em caso de emergência.

Figura 2 – Transporte de cavalos – Revista Attalea Agronegócios.

Fonte: Revista Attalea Agronegócios (2020)

Figura 3 – Transporte de cavalos – Revista Attalea Agronegócios.

Fonte: Revista Attalea Agronegócios (2020)

4.2 ENTIDADES

As principais entidades na área de transporte terrestre de equinos no Brasil são:

MAPA (Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento), houve vários estudos nos últimos anos que vem mostrando o crescente aumento das exportações de carne bovina no Brasil e sua importância no mercado financeiro nacional (MIRANDA, 2001).

Conselho Nacional de Trânsito (Contran), órgão máximo normativo, consultivo e coordenador da política nacional de trânsito, cabe a ele: Estabelecer as normas regulamentares, coordenar os órgãos

do Sistema Nacional de Trânsito, criar câmaras temáticas; estabelecer as diretrizes do regimento das JARI, entre outros, comissão Coordenadora da Criação do Cavalão Nacional – CCCCN

A Comissão Coordenadora da Criação do Cavalão Nacional - CCCCN colaborará, tecnicamente, com a Secretaria Nacional de Defesa Agropecuária do Ministério da Agricultura e proporcionará recursos financeiros dentro de suas disponibilidades, para o diagnóstico, erradicação e controle das doenças que afetam os equídeos,

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) atua no policiamento das rodovias Federais, planejamento de operações e combate à criminalidade. Ela é acionada para assegurar a livre circulação nas vias, especialmente em caso de trânsito, manifestações e até acidentes. Os demais órgãos estaduais: Detrans e Polícia Rodoviária Estadual são responsáveis pela primeira habilitação das pessoas, reciclagem, vistorias emplacamentos e inspeções, autuações e aplicação de medidas administrativas.

4.3 DOCUMENTAÇÃO

De acordo com a CDA (2022), para que o transporte ocorra dentro do Estado de São Paulo, é obrigatório que o responsável porte os seguintes documentos; 1) GTA; 2) Exame negativo de A.I.E; 3) Exame negativo de Mormo; 4) Atestado contra Influenza Equina; 5) Atestado de Sanidade Animal válido e 6) Nota fiscal.

Essas necessidades são para as mais diversas finalidades de transportes de Equídeos, podendo ser evento, abate, apresentações, venda entre outros. Caso o documento não seja apresentado, o animal envolvido não poderá seguir viagem, levando em conta sua obrigatoriedade.

Durante os transportes envolvendo esse tipo de animal, o documento alvo é o GTA, que é o guia de trânsito animal, pois esse é o documento mais atualizado e é específico para cada animal, em cada transporte, amparado pelo decreto nº 5.741, previsto pelo Ministério da Agricultura.

Recentemente, no ano de 2015, deu-se início a utilização do documento via digital, através da plataforma GEDAVE (CDA, 2022a), com o novo sistema, todas as transações e processos envolvendo animais dentro e fora de São Paulo estarão computados e poderão ser acessados, dessa forma a segurança se amplia, podendo gerar banco de dados com informações sensíveis para que levantamentos possam ser gerados.

Apenas um veterinário credenciado no Ministério da Agricultura pode emitir um GTA, viabilizando o transporte do animal. Os exames devem ser emitidos por um veterinário que tenha seu registro válido, tendo esse documento um período de possibilidade de uso, antes de perder viabilidade.

A guia de trânsito animal (e-GTA) mostrada na figura 4 pode ser emitida pelo sistema informatizado Gedave da Secretaria de Agricultura e Abastecimento, vinculado à Coordenadoria de Defesa Agropecuária (CDA, 2022a).

Figura 4 – Guia de Trânsito Animal

As diversas formas de proteger o animal e o meio ambiente que o cercam fazem com que o valor agregado dessa carga especial seja elevado, bem como o mercado que está inserido.

Foi possível notar que cada transporte possui a necessidade de um documento em particular e autorizações distintas, que comprovem a legitimidade do transporte. Desenvolveu-se o exposto trabalho com a intenção de aprofundarmos o assunto para entendimento da necessidade de cuidado e de todos os passos para a obtenção de um processo logístico adequado para o animal, que respeite a vida e a sustentabilidade do país. O valor gerado com este tipo de mercado pode acarretar muitos empregos e melhoria da qualidade de vida.

Recomenda-se parta estudos futuros, o detalhamento do transporte de Bovino para competição em eventos.

AGRADECIMENTOS

Um agradecimento especial a professora Eliacy Cavalcanti pela paciência e pelo tempo disponibilizado para instrução sobre o tema.

REFERÊNCIAS

BALLOU, R. H. **Gerenciamento da cadeia de suprimentos**: logística empresarial. 5ª Ed. Porto Alegre: Bookman, 2006.

BERTAGLIA, Paulo R.. Logística e Gerenciamento da cadeia de abastecimento. São Paulo: Saraiva, 2003.

CDA - COORDENADORIA DE DEFESA AGRÁRIA. **Resolução SAA - 77, de 09/11/2021**. disponível em <https://www.defesa.agricultura.sp.gov.br/legislacoes/resolucao-saa-77-de-09-11-2021,1542.html> Acesso em 12 nov. 2022.

CDA - COORDENADORIA DE DEFESA AGRÁRIA. **Consultas e pesquisas**. Disponível em <https://gedave.defesaagropecuaria.sp.gov.br/> Acesso em 10 nov. 2022a.

CONTRAN – Conselho Nacional de Trânsito. **Resolução nº 791, de 18 de junho de 2020**. Disponível em <https://www.gov.br/infraestrutura/pt-br/assuntos/transito/conteudo-contran/resolucoes/resolucao791-2020.pdf> Acesso em 08 nov. 2022.

COSTA, M.J.R. P. da, QUINTILIANO, M. H., TSEIMAZIDES, S.P. **Boas práticas de manuejo, transporte**. Brasília: MAPA/ACS, 2013.

WMBORRACHAS, **contran atualiza regras sobre transporte de carga viva**, 2018. Disponível em: <https://www.wmborrachas.com.br/saiba-mais/contran-atualiza-regras-sobre-transporte-de-carga-viva?fxPlgTitle=contran-atualiza-regras-sobre-transporte-de-carga-viva&pageId=8&pageModel=news&pageType=details>. Acesso em: 20 outubro 2022.

REVISTA DE AGRONEGOCIOS, Transporte de cavalos saiba os cuidados, 2020, **Revista Attalea de Agronegócios**. Disponível em: <https://revistadeagronegocios.com.br/transporte-de-cavalos-saiba-os-cuidados-necessarios/#:~:text=No%20transporte%20de%20cavalos%2C%20se,evitar%20qualquer%20risco%20de%20estrangulam>

ento> Acesso em: 20 outubro 2022.

GALLO, C. Transporte e bem-estar animal. *Ciênc Vet Tróp*, 11: 70-79 2008.

GUERESCHI, J.S. **Logística de transporte**: a importância dos custos logísticos AJM Transporte LTDA / Lins,. 52p. 2012.

LIMA, L. R.; FILHO, J. A. D. B. **Impacto do manejo pré-abate no bem-estar de caprinos e ovinos**. Artigo de revisão, v.1, n.2, p.52-60, 2013. Disponível em: https://www.researchgate.net/profile/Jose-Antonio-Barbosa-Filho/publication/258277140_Impacto_do_manejo_pre-abate_no_bem-estar_de_caprinos_e_ovinos/links/57c42cb608aee465796c023f/Impacto-do-manejo-pre-abate-no-bem-estar-de-caprinos-e-ovinos.pdf Acesso em 26 de maio 2020.

MARTINS, R. S. M. et. al. Gestão do transporte orientada para os clientes: nível de serviço desejado e percebido. **Revista de Administração Contemporânea**, v. 15, n. 16. 2014.

MENDES, M.S.; FERNANDES, G.C.M.U. **Administração financeira aplicada à logística**. Juiz de Fora; PDE/Pronatec, 2012.

MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO, 2008. **Normativa Nº 56, de 06 de novembro de 2008**. Disponível em: <<https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/sustentabilidade/bem-estar-animal/arquivos/arquivos-legislacao/in-56-de-2008.pdf>> A cesso em: 20 outubro 2022.

MIRANDA, S. H. G. **Quantificação dos efeitos das barreiras não tarifárias sobre as exportações brasileiras de carne bovina**. 2001. p. 233. Tese (Doutorado em Economia Aplicada)–Universidade de São Paulo, Piracicaba, 2001.

PREFEITURA DE PATO BRAGADO. **Secretaria de agricultura passa a emitir guia de trânsito animal**. Disponível em <http://www.patobragado.pr.gov.br/noticias/secretaria-de-agricultura-passa-a-emitir-guia-de-transito-animal-c-264#> Acesso em 10 nov. 2022.

SEAPA, **Agricultura, pecuária e desenvolvimento rural**, 2022. Disponível em: <http://www.agricultura.rs.gov.br/lista/743/Endere%C3%A7os_de_Regionais_e_IVZ%27s>. Acesso em: 10 novembro 2022.